

Handreichung zu rechtlichen Aspekten bei Forschungsdaten – Schwerpunkt Urheberrecht und Nutzungsrechte

Inhalt

Urheberrecht.....	1
Sind Forschungsdaten urheberrechtlich geschützt?	1
Wer ist Inhaber des Urheberrechts?	1
Nutzungsrechte	2
Wer kann Nutzungsrechte an Daten beanspruchen?	2
Wie ist die Nutzung und Weitergabe von Forschungsdaten an Universitäten geregelt?.....	2
Was gilt es vor der Veröffentlichung von Forschungsdaten zu beachten?.....	3
Welche Lizenzen sind bei der Übertragung von Nutzungsrechten an Daten geeignet?.....	3

Greifswald, den 01. Juli 2024

Nachfolgende Informationen stellen keine Rechtsberatung oder rechtsverbindliche Auskunft dar. Sie bieten lediglich einen Überblick über rechtliche Aspekte und Fragestellungen, die beim Umgang mit Forschungsdaten zu beachten sind. Die inhaltliche Aufbereitung orientiert sich an den Ergebnissen des DATAJus-Projektes (2018), der Informationsplattform „forschungsdaten.info“ (Zugegriffen: 12. März 2024) und der Handreichung der LMU München (2023).

Urheberrecht

Sind Forschungsdaten urheberrechtlich geschützt?

Grundsätzlich gilt, dass die Schutzfähigkeit von Forschungsdaten im Einzelfall geprüft und beurteilt werden muss. Forschungsdaten sind nämlich erst dann urheberrechtlich geschützt, wenn es sich um eine „persönliche geistige Schöpfung“ (§ 2 Abs. 2 UrhG) handelt. Hierfür ist insbesondere erforderlich, dass Forschungsdaten das Kriterium der Individualität und Schöpfungshöhe erfüllen. Reine Messdaten fallen nicht darunter, da ihnen das dafür nötige Maß an Individualität fehlt. Es wird jedoch empfohlen Forschungsdaten dennoch zunächst so zu behandeln, als wären sie schutzwürdig nach dem Urheberrecht, um durch einfache Maßnahmen (z. B. Namensnennung, Einbindung der Urheberin oder des Urhebers in Publikationsentscheidungen) etwaige Probleme zu vermeiden. So besteht auch im Einzelfall größtmögliche Rechtssicherheit.

Wer ist Inhaber des Urheberrechts?

Inhaber des Urheberrechts ist grundsätzlich die jeweilige Schöpferin oder der jeweilige Schöpfer. In kooperativen Forschungsprojekten können auch mehrere Miturheber Inhaber des Urheberrechts sein, wenn die Beiträge zum Werk, durch eine Ununterscheidbarkeit oder fehlende eigenständige Verwertungsmöglichkeit, gemeinschaftlich erfolgen (§ 8 Abs. 1 UrhG). Als Folge einer Miturheberschaft können alle Urheber nur gemeinsam über die Nachnutzung oder Veröffentlichung entscheiden. Eine unterstützende Rolle bei der Werkschöpfung, z. B. die Betreuung von Forschungsarbeiten, ist für die Miturheberschaft nicht ausreichend.

Urheberrechte und Leistungsschutzrechte sind voneinander abzugrenzen

Leistungsschutzrechte sind mit den Urheberrechten eng verwandt, können jedoch im Gegenzug zu den Urheberrechten gänzlich übertragen werden. Während das Urheberrecht Werke geistiger Schöpfung schützt, fallen unter das Leistungsschutzrecht all die Tätigkeiten, die mit menschlichem, technischem oder finanziellem Aufwand einhergehen und somit schützenswert sind. Darunter fallen Herstellung von Lichtbildern, Erstellung von Tonträgern, Herstellung von Datenbanken usw.

Nutzungsrechte

Wer kann Nutzungsrechte an Daten beanspruchen?

Alle Nutzungsrechte an Forschungsdaten sind in der Regel der Urheberin oder dem Urheber vorbehalten. Die Nutzung und Weitergabe von urheberrechtlich geschützten Forschungsdaten ist für Dritte nur durch Zustimmung der Inhaber des Urheberrechts gestattet. Die Übertragung von Nutzungsrechten erfolgt meist durch den Abschluss eines Vertrages, bei dem der Rechteinhaber Berechtigungen zur Nachnutzung an Dritte erteilt (§ 31 UrhG).¹

Wie ist die Nutzung und Weitergabe von Forschungsdaten an Universitäten geregelt?

Übernommen aus dem „Gutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements“ des DATAJus-Projektes (Lauber-Rönsberg et al. 2018):

- „Urheberrechtlich geschützte Forschungsdaten, die von **Hochschullehrern** geschaffen wurden, sind nur dann der Hochschule zugewiesen, wenn ausdrückliche vertragliche Abreden, z.B. bei Drittmittelprojekten, bestehen. Andernfalls übt der Hochschullehrer die Verwertungs- und Veröffentlichungsrechte aus. § 43 UrhG findet hier keine Anwendung. So ist hier zusammenfassend festzuhalten, dass Hochschullehrern im Regelfall alle Verwertungs- und Nutzungsrechte an den von ihnen geschaffenen Werken zustehen.
- Differenziert ist dies hinsichtlich der **wissenschaftlichen [Mitarbeitenden]** zu betrachten. Wenn und soweit die wissenschaftliche Arbeit weisungsfrei erfolgt, z.B. da sie durch die Forschungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 GG privilegiert wird, findet § 43 UrhG auch hier keine Anwendung. Erfolgt die Forschung dagegen weisungsabhängig, ist eine stillschweigende Nutzungsrechtseinräumung anzunehmen. Die Nutzungsrechte an weisungsabhängig erzeugten Forschungsdaten und die Befugnis, über deren Veröffentlichung zu entscheiden, stehen demgegenüber dem Dienstherrn zu. Dagegen behält jeder Wissenschaftler sein Recht auf Namensnennung.
- Auch bei von **Studierenden und externen Promovierenden** geschaffenen Werken findet grundsätzlich keine Nutzungsrechtseinräumung an die Hochschule statt, da diese keine Arbeitnehmer sind. Auch können lediglich diese Personen entscheiden, ob die Daten veröffentlicht werden. Jedoch können abweichende vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, z.B. bei Drittmittelprojekten, durch die der Hochschule Nutzungsrechte eingeräumt werden. Ein faktischer Druck, z.B. durch die Androhung der Nichtannahme der Prüfungsleistung, ist dabei jedoch unzulässig.“

¹ Bislang gibt es kein Muster für eine Datennutzungsvereinbarung an der Universität Greifswald. Die Stabstelle Justitiariat unterstützt Sie jedoch bei Vertragsfragen.

Was gilt es vor der Veröffentlichung von Forschungsdaten zu beachten?

Bevor die Nutzung der Daten für Dritte ermöglicht wird, müssen mehrere Aspekte geprüft werden:

1. Urheberrechte: Liegen alle Urheberrechte bei Ihnen oder könnte eine Miturheberschaft bestehen? Wenn Letzteres der Fall ist, muss eine schriftliche Genehmigung der Miturheber, einschließlich der gewünschten Lizenz, erfolgen.
2. Datenschutz: Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen (= personenbezogene Daten), müssen, wenn nicht mit den Betroffenen anders vereinbart, vor der Veröffentlichung anonymisiert werden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten die Referentin für das Datenschutzmanagement.
3. Ethik: Könnte die Weitergabe von Daten aus ethischen Gründen problematisch sein? Konsultieren Sie bei Unsicherheiten die Ethikkommission.
4. Drittmittel- oder Auftragsprojekte: Prüfen Sie die Bestimmungen der Förderer oder die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Auftraggeber. Erst durch eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung ist eine Veröffentlichung von Daten möglich.

Welche Lizenzen sind bei der Übertragung von Nutzungsrechten an Daten geeignet?

Indem Forschungsdaten mit einer offenen Lizenz versehen werden, können Nutzungsrechte erteilt werden. Dies ermöglicht Dritten die Nutzung, Vervielfältigung und Weiterverarbeitung der Daten unter Einhaltung vorgegebener Bedingungen des Urhebers. Die am häufigsten verwendeten Lizenzen sind:

- [Creative Commons](#) (CC) für Texte, Abbildungen und Daten
- [GNU General Public License](#) (GPL) für Software
- [Open Data Commons](#) (ODC) für Datenbanken
- [Community Data License Agreement](#) (CDLA) für Daten

Lizenzmodell	Bearbeitungen verboten	Kommerzielle Nutzung verboten	Copyright	Namensnennung	Urheberrechtsverzicht / Verzicht auf Rechtsdurchsetzung
Creative Commons	CC BY NC ND CC BY ND	CC BY NC SA CC BY NC	CC BY SA	CC BY	CCO
Open Data Commons			ODbL DbCL (für Datenbankinhalte)	ODC-By	PDDL
Community Data License Agreement			CDLA-Sharing	CDLA-Permissive (Beibehaltung v. Urheberrechtshinweisen)	

Definition offene Lizenzen: Open Knowledge Foundation
([Version 2.1](#))

Quelle: P. Brettschneider/forschungsdaten.info

Bitte wenden Sie sich bei Beratungsbedarf an die für Sie zuständigen Ansprechpersonen.

An der Universität Greifswald (UG) stehen Ihnen folgende Anlaufstellen zur Verfügung:

Beratungsstelle	E-Mail
Team für Forschungsdatenmanagement	forschungsdaten@uni-greifswald.de
Referentin für Datenschutzmanagement	ref-datenschutz@uni-greifswald.de
Datenschutzbeauftragter der Universität	datenschuetzer@uni-greifswald.de
Datenschutzbeauftragter der UMG	datenschutz-umg@uni-greifswald.de
Datenschutzbeauftragte der Studierendenschaft	datenschutz.stud@uni-greifswald.de
Stabstelle Justitiariat	justitiariat@uni-greifswald.de
Kommission zur ethischen Beurteilung sicherheitsrelevanter Forschung	kef@uni-greifswald.de
Ethikkommission an der UMG	ethik@med.uni-greifswald.de

Weiterführende UG-interne Richtlinien:

- [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der UG](#)
- [Greifswalder Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis](#)

Weitere Informationen:

Brettschneider, Peter, Alexandra Axtmann, Elisabeth Böker, und Dirk von Suchodoletz. 2021. Offene Lizenzen für Forschungsdaten: Rechtliche Bewertung und Praxistauglichkeit Verbreiteter Lizenzmodelle. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 8 (3):1-22. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5749>.

Forschungsdaten.info. *Rechte und Pflichten*. URL: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/>. Zugegriffen: 12. März 2024.

Hartmann, Thomas. 2022. Forschungsdaten in den Naturwissenschaften: Eine urheberrechtliche Bestandsaufnahme mit ihren Implikationen für universitäres FDM. In: Heuveline, Vincent und Bisheh, Nina (Hrsg.): *E-Science-Tage 2021: Share Your Research Data*, Heidelberg, heiBOOKS, S. 183-195.

Lauber-Rönsberg, Anne, Philipp Krahn, und Paul Baumann. 2018. Gutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements. *BMBF-Projekt DATAJus/TU Dresden*. URL: https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/jfbimd13/ressourcen/dateien/dateien/DataJus/DataJus_Zusammenfassung_Gutachten_12-07-18.pdf?lang=de.

Leibniz Universität Hannover; Technische Informationsbibliothek. 2019. *FAQs zu rechtlichen Aspekten im Umgang mit Forschungsdaten*. Version 190517. Zenodo. URL: <https://zenodo.org/records/3233508>.

Technische Universität München. 2023. *Handreichung zu rechtlichen Aspekten des Forschungsdatenmanagements*. URL: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1690463/document.pdf>.